

INOVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (EJA-EPT)

Vera Cristina Soares Furis

Aluna do Curso de Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), no Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
Oficiala de Justiça Avaliadora Federal - Central de Mandados de São Paulo -
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/SP)
Email: vfuris@uol.com.br

Prof. Dr. Daniel Soares da Silva

Professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP)
Email: daniels@ifsp.edu.br

RESUMO. Concebida como uma modalidade de ensino dirigida principalmente para as pessoas mais vulneráveis econômico e socialmente, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) procura minimizar as desigualdades nas oportunidades educacionais aos que não conseguiram, por alguma razão, realizar seus estudos na época considerada "adequada". Nessa conjuntura, essa pesquisa dispõe sobre a necessidade de políticas públicas específicas para essa modalidade de ensino, como por exemplo, o Programa de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT). Esse estudo, realizado em forma de revisão bibliográfica, possibilitou a comprovação da diversidade de sujeitos que frequentam a EJA, bem como destacou a relevância da educação na construção da identidade dos alunos e na inserção no mundo do trabalho, para a estruturação da cidadania e de uma sociedade mais justa e igualitária. Constatou-se, contudo, que infelizmente essa ação governamental não tem sido aplicada de modo satisfatório.

Palavras-chave. *Direito à Educação. Políticas Públicas. Educação de Jovens e Adultos - EJA. Programa de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT).*

ABSTRACT. Conceived as a teaching modality aimed mainly to the most economically and socially vulnerable people, the Youth and Adult Education (YAE), seeks to minimize inequalities in educational opportunities for those ones who have not been able to, for any reason, to carry out their studies at the time considered "appropriated". At this juncture, this essay addresses the need for specific public policies, for this type of teaching, such as the Youth and Adult Education Program integrated to Professional and Technological Education (YAE-PTE). This research, carried out in the form of a literature review, has made it possible to prove the diversity of subjects who attend the YAE, as well as has highlighted the relevance of education in the construction of students' identity and insertion in the world of work, for the structuring of citizenship and a fairer and more egalitarian society. It was verified, however, that unfortunately, this government action has not been satisfactorily applied.

Keywords. *Right to Education. Public Policies. Youth and Adult Education (YAE). Youth and Adult Education Program integrated to Professional and Technological Education (YAE-PTE).*

1. INTRODUÇÃO

Apesar dos avanços significativos visualizados na educação brasileira, após os últimos anos da década de 1980, com a democratização do ingresso dos alunos ao ensino público e gratuito, ainda assim é bastante elevado o número de pessoas que não conseguem concluir seus estudos, na idade considerada "adequada" para tal.

Nesse contexto, justifica-se a análise de políticas educacionais sobre a temática, inclusive com a inovação lançada pelo programa EJA-EPT, em 2006¹, no qual se vislumbra a importância de se conciliar a educação de jovens e adultos com a formação profissional e tecnológica, assegurando-se aos educandos, uma formação mais completa, para o exercício da plena cidadania.

A diversidade cultural e socioeconômica exige, a cada dia mais, políticas públicas específicas, a fim de se assegurar, de forma igualitária, acesso ao conhecimento, para os mais variados sujeitos, independentemente da geração ou classe social ao qual pertençam.

Este processo se justifica pelos elevados índices de analfabetismo entre os indivíduos com mais de 15 (quinze) anos de idade, em um momento no qual a educação gratuita é legalizada, a universalização da educação de jovens, adultos e idosos é incentivada por programas governamentais², visando deixar menos discrepante o nível de instrução entre os cidadãos que não tiveram acesso ao ambiente escolar na infância daqueles que o tiveram.

O presente artigo, diante do exposto, pretende analisar uma política pública específica elaborada pelo governo federal: o Programa de Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), a fim de verificar como tem sido a sua implementação e aplicabilidade na Cidade de São Paulo.

Especificamente, aspira-se trabalhar com a questão legal atual referente à educação

¹ O Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, implementou, "no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências."

² Pode-se citar, como um importante programa governamental, o Programa Brasil Alfabetizado, criado pelo Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de 2003, e alterado pelo Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007. Referido programa tem por finalidade a erradicação do analfabetismo em nosso país.

(Constituição Federal e Lei de Diretrizes e Bases, além da legislação específica sobre a EJA), e com dados relativos ao censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para se justificar a necessidade dessa política pública exclusiva.

Destacou-se, na pesquisa, a grande diversidade do público que procura a EJA e as mudanças que ocorreram no perfil dessas pessoas, nas últimas décadas, diante da juvenização dos estudantes e a inserção dos imigrantes e refugiados.

Justifica-se, diante do descrito, a relevância social de se trabalhar esse tema, ainda mais levando-se em conta o momento político no qual estamos inseridos e os ataques aos direitos humanos e sociais, tornando-os a cada dia mais precarizados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações Iniciais

O direito à educação e a sua recente universalização no Brasil é um tema atual, que apresenta diferentes prismas de análise. As leis que asseguram a educação aos indivíduos foram construídas ao longo de um processo histórico (socioeconômico e político) e justificadas pelo desequilíbrio da sociedade, visando à redução da desigualdade e uma reestruturação mais igualitária e conseqüentemente menos injusta, de forma a garantir a plena cidadania das pessoas.

Dispõe a Constituição Federal Brasileira acerca desse importante direito social:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;

(...)

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. (BRASIL, 1988).

Destaca-se que esses referidos dispositivos estão plenamente de acordo com os objetivos fundamentais do Brasil (SOARES, 2016), conforme pode-se verificar no art. 3º do mesmo diploma legal:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988).

Complementando essas disposições constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 9.394/1996, regulamenta, na atualidade, as demais cominações referentes à educação brasileira.

Com a aprovação da Lei nº 9.394/1996, a EJA "ganhou maior destaque, pois, através dela, viu-se a oportunidade de elaboração de currículos que valorizassem as experiências extraclasse e as relações entre trabalho, educação e sociedade." (ANDRIGHETTO; MARASCHIN; FERREIRA, 2021).

Prevê o art. 37 de referida lei:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.

§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento (BRASIL, 1996).

Tal como faz a Constituição Federal, a LDB, como é conhecida a mencionada lei, também assevera que a educação pública brasileira deve ter qualidade e, desse modo, propiciar a formação integral dos educandos, incluindo o exercício da cidadania e o desenvolvimento para o mundo do trabalho. Dessa maneira, possibilita-se, nos dizeres de Silva (2005, p. 286), "melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais."

Defende, ainda, Cury (2002) que

Num momento em que a cidadania enfrenta novos desafios, busca novos espaços de atuação e abre novas áreas por meio das grandes transformações pelas quais passa o mundo contemporâneo, é importante ter o conhecimento de realidades que, no passado, significaram e, no presente, ainda significam passos relevantes no sentido da garantia de um futuro melhor para todos.

O direito à educação escolar é um desses espaços que não perderam e nem perderão sua atualidade. (CURY, 2002, p. 246).

A produção do direito à educação pode ser analisada, então, como uma intencionalidade política de motivar os indivíduos a atingirem um nível mínimo de educação que pudesse garantir o desenvolvimento da cidadania³, obtendo-se, conseqüentemente, a tão sonhada paz social. A partir dessa hipotética estabilidade, objetiza-se o pleno emprego⁴, ou seja, tentar se assegurar uma vaga no

³ Segundo Molina (2003, p. 11-12), considera-se a cidadania, "um conjunto de direitos, liberdades políticas, sociais e econômicas bem como deveres para com a sociedade estabelecidos pela legislação. (...) Seu exercício é a forma de fazer valer estes Direitos garantidos, exigindo sua observância e zelar para que não sejam desrespeitados. A cidadania é essencial para o convívio social, o bem estar de todos que vivem em comunidade."

⁴ De acordo com Reis (2018), constitui o pleno emprego, o "termo usado nas ciências econômicas para indicar a situação em que todos que buscam um emprego (a população economicamente ativa) conseguem encontrar uma ocupação no curto prazo." Destaca-se, contudo, não estarem incluídos nesse conceito, "o desemprego friccional, referente à parcela da economia que está trocando de trabalho."

mercado de trabalho, cada vez mais concorrido e precarizado⁵ ⁶.

Neste processo, a educação, até então só acessível às classes dominantes e à elite, passa a ser gratuita e acessível a todos, apesar de certas limitações. A igualdade prevista, ao mesmo tempo em que garante o acesso à educação com a justificativa do desenvolvimento do ser, é uma estratégia capitalista de civilizar os cidadãos e, conseqüentemente, produzir trabalhadores mais qualificados, para o mercado cada vez mais exigente.

2.2 O Analfabetismo no Brasil

Apesar desse desenvolvimento na área da educação, no Brasil, a taxa de analfabetismo ainda é bem significativa, não obstante as quedas desses índices, nos últimos anos.

Segundo Neto (2018), da Agência IBGE de Notícias, o índice de analfabetos, na população brasileira com idade superior a 15 anos de idade, caiu nos últimos anos. Evidencia a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), sobre o tema da educação, que

no Brasil, em 2017, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 7,0% (11,5 milhões de analfabetos). Se comparada a taxa de 2016 (7,2%), o número de pessoas de 15 anos ou mais que eram analfabetos apresentou uma redução de aproximadamente 300 mil pessoas.

(...)

A relação direta do analfabetismo com a idade mostra o caráter estrutural desse indicador, ou seja, a taxa de analfabetismo, mesmo em queda, persiste mais alta para as idades mais avançadas. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2018, p. 2).

⁵ Define Fernandes (2010), que a precarização do trabalho "refere-se ao surgimento de novas formas de trabalho a partir de um processo de mudanças estruturais no capitalismo, que procura garantir competitividade às empresas por meio da flexibilização das relações de trabalho." Exemplificando: "pejotização" dos funcionários, a recente "uberização" dos empregados.

⁶ Destacam Andrighetto, Maraschin e Ferreira (2021, p. 2182) que "ter acesso ao conhecimento já produzido pela humanidade e, a partir desse, produzir novos conhecimentos com vistas à emancipação social e humana, confere poder aos sujeitos. Essa condição, nem sempre ou quase nunca, é do interesse hegemônico do capital, cuja concepção de educação para a classe trabalhadora abrevia-se em uma espécie de superficialidade intelectual, valorizando o senso comum e potencializando o treinamento, o adestramento, o saber fazer, e não o saber pensar."

Vale destacar, além disso, que existe uma grande discrepância entre esses índices, sendo eles variados, dependendo da região geográfica, da faixa etária etc. Afirmam Braga e Mazzeu (2017, p. 25) que

esse índice de analfabetismo varia bastante conforme a região geográfica, indo de 16,2% no Nordeste para cerca de 4% no Sudeste e no Sul, e também por idade, com uma taxa de 0,8% entre jovens de 15 a 19 anos e de 22,3% entre pessoas com 60 anos ou mais. Também há diferença significativa entre brancos (5% de analfabetos) e pretos (11,2%). Os dados indicam uma evidente correlação entre as taxas de analfabetismo e as situações de pobreza, exclusão e baixo desenvolvimento econômico.

Por fim, mister se faz consignar que, essa disparidade ao acesso e à permanência educacional traz grandes consequências à sociedade, que se mantém injusta e excludente, com uma elevada concentração de renda nas mãos de poucos.

2.3 A Educação de Jovens e Adultos

Diante desse quadro, é importante a existência de políticas públicas efetivas voltadas à educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino que tem bastantes especificidades.

A temática "educação de pessoas jovens e adultas", de acordo com Oliveira (1999),

não nos remete apenas a uma questão de especificidade etária mas, primordialmente, a uma questão de especificidade cultural. Assim, apesar do recorte por idade (jovens e adultos são, basicamente, “não crianças”), esse território da educação não diz respeito a reflexões e ações educativas dirigidas a qualquer jovem ou adulto, mas delimita um determinado grupo de pessoas relativamente homogêneo no interior da diversidade de grupos culturais da sociedade contemporânea. (OLIVEIRA, 1999, p. 59).

A educação de jovens e adultos, em poucas palavras, é uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade considerada apropriada. (SOUZA, A. B. et al, 2012).

Na narrativa de Haddad e Di Pierro (2010, p. 108), a EJA compreende, “um conjunto muito diverso de processos e práticas formais e informais relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos de competências técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais.”

Esclarece, além disso, Di Pierro (2005), acerca da EJA:

Em um país em que o acesso à educação é seletivo, guardando simetria com as profundas desigualdades geográficas e socioeconômicas, como é o caso do Brasil, a identidade político pedagógica da educação de jovens e adultos não foi construída com referência às características psicológicas ou cognitivas das etapas do ciclo de vida (juventude, maturidade, velhice), mas sim em torno de uma representação social enraizada, de um lado, no estigma que recai sobre os analfabetos nas sociedades letradas e, de outro, em uma relativa homogeneidade sociocultural dos educandos conferida pela condição de camponeses ou migrantes rurais (ou sua descendência) e trabalhadores de baixa qualificação pertencentes a estratos de escassos rendimentos. (DI PIERRO, 2005, p. 1120).

Essa "aparente" homogeneidade sociocultural, todavia, se configura em uma grande diversidade de histórias de vida e em uma heterogeneidade de sujeitos, uns bastante jovens e outros, adultos ou até idosos; uns brasileiros natos, outros imigrantes ou refugiados. É um grande desafio trabalhar com educação de jovens e adultos, diante desse cenário de identidades múltiplas.

No momento atual, afirmam Haddad e Di Pierro (2000), a educação de jovens e adultos adquiriu um

perfil crescentemente juvenil dos alunos em seus programas, grande parte dos quais são adolescentes excluídos da escola regular. Há uma ou duas décadas, a maioria dos educandos de programas de alfabetização e de escolarização de jovens e adultos eram pessoas maduras ou idosas, de origem rural, que nunca tinham tido oportunidades escolares. A partir dos anos 80, os programas de escolarização de adultos passaram a acolher um novo grupo social constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória escolar anterior foi malsucedida. O primeiro grupo vê na escola uma perspectiva de integração sociocultural; o segundo mantém com ela uma relação de tensão e conflito aprendida na experiência anterior. Os jovens carregam consigo o estigma de alunos-problema, que não tiveram êxito no ensino regular e que buscam superar as dificuldades em cursos aos quais atribuem o caráter de aceleração e recuperação. Esses dois grupos distintos de trabalhadores de baixa renda encontram-se nas classes dos programas de escolarização de jovens e adultos e colocam novos desafios aos educadores, que têm que lidar com universos muito distintos nos planos etários, culturais e das expectativas em relação à escola. Assim, os programas de educação escolar de jovens e adultos, que originalmente se estruturaram para democratizar oportunidades formativas a adultos trabalhadores, vêm perdendo sua identidade, na medida em que passam a cumprir funções de aceleração de estudos de jovens com defasagem série-idade e regularização do fluxo escolar. (HADDAD E DI PIERRO, 2000, p. 127).

Pode-se constatar, por intermédio desse panorama, que questões de ordem econômica, social e cultural devem ser levadas em consideração, como fatores que auxiliam a permanência de alunos no sistema educacional ou os expulsam. Em poucas palavras: a desigualdade de condições, gera desigualdades no processo de aprendizagem dos alunos. (ROMANELLI, 1997).

2.4 Políticas Públicas na Educação Brasileira

A idealização do reconhecimento da diversidade, as perspectivas histórico-culturais e a heterogeneidade social fomentaram novas ações do governo em políticas de capacitação e organização espacial para a educação de jovens e adultos. (DI PIERRO, 2005). São necessárias, resumidamente, políticas públicas específicas, para essas pessoas, a fim de se salvaguardar uma educação de qualidade e verdadeiramente emancipadora.

Políticas Públicas, melhor explicando, são decisões e/ou ações políticas, revestidas de poder e autoridade soberana do Estado, com a finalidade de suprir demandas da sociedade nas mais diversas áreas, como por exemplo, educação, saúde, habitação, emprego etc, procurando assegurar o cumprimento dos direitos sociais previstos em nossa Lei Maior. (RUA, 2009).

Por sua vez, a educação autêntica, em síntese, é uma construção de várias pessoas, levando-se em consideração os anseios dos alunos e suas realidades. Nunca será algo impositivo e descontextualizado de sua conjuntura de vida, como se verifica na educação bancária massificada, imposta pelas elites dominantes. (FREIRE, 2016).

Envolvendo-se todas essas peculiaridades pensadas para a educação de jovens e adultos, apresentamos o programa de Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), o qual visa a solução de dois grandes problemas do Brasil: o analfabetismo e o desemprego.

A Educação de Jovens e Adultos tem em vista a diminuição dos índices de analfabetismo do país. Por sua vez, a educação profissional e tecnológica tem por finalidade a democratização da oferta de cursos de formação inicial ou continuada, para uma mínima qualificação para o mercado de trabalho, visando, dessa forma, também aos anseios do capital.

Com essas características inovadoras, a EJA-EPT como política pública específica à educação profissionalizante de jovens e adultos, proporciona a democratização do acesso à educação, bem

como o respeito à diversidade existente nos quadros discentes, com uma formação profissional, objetivando o ingresso e permanência no mercado de trabalho.

Referido programa fora mantido e aprimorado, em 2011, com o advento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513/2011.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo visa apresentar os aspectos metodológicos do presente projeto, que serviram de apoio para se atingir aos objetivos propostos.

O trabalho realizado possui natureza qualitativa, caráter exploratório e foi consubstanciado em pesquisa bibliográfica.

Em adequação aos objetivos propostos foram utilizadas fontes secundárias de pesquisa, consistentes em revisão bibliográfica, abrangendo livros, monografias, artigos científicos, *websites*, revistas e jornais; todos relacionados à temática do presente projeto.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Refletindo-se sobre a nossa Carta Magna, pode-se afirmar que o Estado brasileiro tem obrigações para com seus cidadãos, muitas vezes não cumpridas a contento. Essas estão estampadas em diversos dispositivos legais, entre eles o art. 6º, que enumera que "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." (BRASIL, 1988). (grifos nossos)

Para se garantir a efetivação desses direitos, são desenvolvidas políticas públicas através de programas governamentais, ou seja, o Estado assume a responsabilidade de elaborar, nos mais diversos setores, "um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade." (HÖFLING, 2001, p. 31).

No que se refere à educação, então, tem-se uma política pública com status de política social. Explana Höfling (2001):

políticas sociais se referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. (HÖFLING, 2001, p. 31).

Evidencia-se, ante o disposto, a relevância de políticas públicas específicas para a educação de jovens e adultos, uma vez que, de acordo com Abreu (2009):

Analisando a EJA num sentido mais amplo, tomando-se como referência a pluralidade e especificidades dos sujeitos que dela fazem parte, percebe-se que, longe de estar servindo à democratização das oportunidades educacionais, ela se situa no lugar dos que podem menos e também obtêm menos. (ABREU, 2009, p. 13).

O público atendido pela EJA é bastante diversificado, contudo, essa heterogeneidade apresenta em comum, o estigma do fracassado, do excluído socialmente e economicamente, ou seja, são, na maioria das vezes, os representantes das camadas mais empobrecidas da sociedade, tendo se incorporado a eles, atualmente, os imigrantes e os refugiados. Afirma Abreu (2009):

Considerar as características desse público, seus interesses, suas identidades, suas preocupações, necessidades, histórias de vida e expectativas em relação à escola, suas habilidades, enfim, suas vivências, torna-se de suma importância para a construção de uma proposta político-pedagógica que considere suas especificidades. É fundamental perceber quem é esse sujeito jovem, adulto, idoso, deficiente com o qual lidamos para que os conteúdos a serem trabalhados façam sentidos, tenham significado, sejam elementos concretos na sua formação, instrumentalizando-o para uma intervenção significativa na sua realidade. (ABREU, 2009, p. 13).

Nesse cenário, vislumbra-se a importância de profissionais da área da educação terem a possibilidade de se especializar na EJA, de modo a contribuírem com a melhoria da educação e da sociedade e com a emancipação de seus alunos, para o exercício pleno da cidadania, onde a consciência de seus direitos e deveres deve se fazer presente.⁷

Compreende-se a importância de se trabalhar com políticas (públicas) sociais específicas para

⁷ Defende Guia Neto (1995, p. 18) que "nessa perspectiva, assegurar educação para todos é fazer justiça social, garantir o direito a ter direitos."

esse público-alvo, como por exemplo, os projetos governamentais: EJA-EPT, Pronatec, entre outros

Apesar da descontinuidade desses programas governamentais, diante das alterações de prioridade daqueles que estão no poder, vale frisar que é de suma importância propiciar uma educação de qualidade, para que todos possam ter oportunidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que a educação é um direito fundamental previsto constitucionalmente e que, por essa razão, deveria ser assegurada ampla e irrestritamente, com qualidade, a todos, de forma pública e gratuita, independentemente de quaisquer fatores.

Essa educação pública e gratuita engloba todas as modalidades de ensino, inclusive a educação de jovens e adultos - EJA, direcionada aos indivíduos que, por alguma razão, não conseguiram realizar seus estudos, no "tempo considerado adequado para tal".

Todavia, baseando-se nas particularidades dos sujeitos da EJA, constatou-se que é fundamental a existência de políticas públicas e programas específicos para a educação de jovens e adultos. Entre eles, podemos citar o programa EJA-EPT, que trouxe grandes inovações nas ações governamentais, ao envolver tanto a educação formal quanto a formação profissional, para ingresso e permanência no mercado de trabalho.

Em resumo: apesar de termos tido evoluções significativas na educação, após a década de 1980, ainda existe um número muito grande de pessoas que não conseguem concluir seus estudos, no tempo "correto" e, por esse motivo, a educação de jovens e adultos se faz presente como uma possibilidade de se retornar à educação formal, a qual, em muitos casos é necessária, inclusive, para obtenção de colocação profissional.

AGRADECIMENTOS

A todo o corpo docente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em especial ao meu orientador, Prof. Daniel, deixo consignada a minha gratidão, por todo trabalho desenvolvido no decorrer da minha formação como futura especialista em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e dedicação aos alunos, de forma

geral.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. L. L. B. d. **A Importância de (Re)Significar a Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos**. 2009. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.

ANDRIGHETTO, M. J.; MARASCHIN, M. S.; FERREIRA, L. S. *Políticas de EJA EPT no Brasil: ascensão, estagnação e silenciamento*. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 16, n. 3, p. 2179–2198, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/13544>>. Acesso em: 13 nov. 2021.

BRAGA, A. C.; MAZZEU, F. J. C. *O Analfabetismo no Brasil: Lições da História*. **Revista on line de Política e Gestão Educacional**. Araraquara/SP, v.21, n.01, p. 24-46, 2017. Disponível em: <<https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/download/9986/6590/27531>>. Acesso em: 12 nov. 2021.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 out. 2021.

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei n. 9394/96, Brasília, DF: Senado Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 20 out. 2021.

_____. **Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de 2003**. Cria o Programa Brasil Alfabetizado, institui a Comissão Nacional de Alfabetização e a Medalha Paulo Freire, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4834.htm>. Acesso em: 05 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006**. Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm>. Acesso em: 05 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007**. Dispõe sobre a reorganização do Programa Brasil Alfabetizado, visando a universalização da alfabetização de jovens e adultos de quinze anos ou mais, e dá outras providências.

_____. **Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011**. Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o

Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e nº 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12513.htm>. Acesso em: 13 nov. 2021.

CURY, C. R. J. *Direito à educação: direito e igualdade, direito à diferença*. **Cadernos de Pesquisa**, n. 116, jul. 2002, p. 245-262.

DI PIERRO, M. C. *Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas públicas de educação de jovens e adultos no Brasil*. **Educação & Sociedade**. Vol. 26, n. 92, p. 1115-1139, 2005.

FERNANDES, D. C. *Precarização do trabalho*. In: OLIVEIRA, D. A.; DUARTE, A. M. C.; VIEIRA, L. M. F. **Dicionário: trabalho, profissão e condição docente**. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CDROM.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 60 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016.

GUIA NETO, W. S. dos M. *Educação para a cidadania*. **Comunicação & Educação**, n. 3, p. 18-25, 1995. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/36152>>. Acesso em: 14 nov. 2021.

HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. *Escolarização de Jovens e Adultos*. **Revista Brasileira de Educação**. mai./jun./jul./ago. 2000, n. 14. p. 108-130.

HÖFLING, E. d. M. *Estado e Políticas (Públicas) Sociais*. **Cadernos Cedes**. ano XXI, novembro/2001, n. 55. p. 30-41.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Educação 2017. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.

MOLINA, L. J. **Constituição, Cidadania e o Ministério Público**. 2003. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Processo Penal) - Universidade Federal do Ceará - UFC e Escola Superior do Ministério Público - ESMP, 2003.

NETO, J. *Analfabetismo cai em 2017, mas segue acima da meta para 2015*. **Agência IBGE Notícias**. Rio de Janeiro, 18 de mai. de 2018. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/21255-analfabetismo-cai-em-2017-mas-segue-acima-da-meta-para-2015>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

OLIVEIRA, M. K. *Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem*. **Revista Brasileira de Educação**, São Paulo, v. 12, p. 59-73, 1999.

REIS, T. *Pleno Emprego: Aprenda o que é e veja exemplos reais desta situação*. **SUNO Artigos**. Disponível em: <<https://www.suno.com.br/artigos/pleno-emprego/>>. Acesso em: 10 nov. 2021.

ROMANELLI, O. d. O. **História da Educação no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 1997.

RUA, M. d. G. **Políticas públicas**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; Brasília: CAPES: UAB, 2009.

SILVA, J. A. d. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

SOARES, T. *Os desafios à implementação do direito à educação básica no Brasil*. **Jusbrasil**. Salvador, 2016. Disponível em: <<https://thatisoares18.jusbrasil.com.br/artigos/375822579/os-desafios-a-implementacao-do-direito-a-educacao-basica-no-brasil>>. Acesso em: 20 out. 2021.

SOUZA, A. B. et al. *Relato de experiências e reflexões - Turma Assentamento Nova Safra*. In: SCARIM, P. C.; OLIVEIRA, E. C. de. (Orgs.). **Experiências que brotam da terra: as reflexões e vivências dos educadores e educadoras**. Coleção ProJovem Campo Saberes da Terra Capixaba. Vitória: GM Editora, 2012, p. 595-611.